

Проблемы поиска духовной парадигмы современного образовательного пространства

Юсупова Г.И.
РЦЭИ ДФИЦ РАН

Аннотация. В статье показано, что современное образовательное пространство стало плацдармом использования педагогических инноваций, что не всегда соответствует национальным интересам и национальной безопасности нашей страны. Предложены рекомендации по повышению эффективности обеспечения духовной безопасности общества.

Ключевые слова: духовная безопасность, парадигма, образование, системный подход, дагестанское образовательное пространство

После первых успехов советской космонавтики президент США Д. Кеннеди сказал, что мы проиграли русским за школьной партой. В 50-60-е годы прошлого века западные эксперты восхищались советской системой образования и стремились на нее ориентироваться. В постсоветский период мы стремительно разрушаем свои лучшие принципы образования, воспитания, начали массово и бездумно внедрять западные образцы в российский образовательном пространстве. Современные вызовы и угрозы духовной безопасности российского социума актуализировали проблему совершенствования системы образования и воспитания. В Стратегии национальной безопасности РФ в качестве одной из главных стратегических задач устойчивого развития выделены образование, наука, технологии, здравоохранение и культура. Повышение эффективности современной системы образования должно стимулировать развитие национального инновационного потенциала. Определены цели обеспечения национальной безопасности Российской Федерации в сфере образования, науки и технологий.¹

Дагестанское образовательное пространство следует рассматривать в рамках системного метода исследования в качестве подсистемы более крупной системы – российского образовательного пространства. Применение метода системного синтеза позволяет нам сделать вывод о актуальной необходимости сочетания традиционного и инновационного подходов в дагестанском образовательном пространстве как важнейшего фактора обеспечения духовной безопасности региона в условиях нарастания современных модернизационных вызовов и угроз. В постсоветский период в образовательном пространстве Республики Дагестан произошли существенные изменения. Реструктуризация образования имела кардинальный характер, что позволило назвать этот процесс трансформацией. Эта трансформация имела количественные и качественные параметры. К количественным параметрам мы можем отнести увеличение количества учебных заведений различных типов и числа учащихся соответственно. Существенными качественными характеристиками постсоветского

образовательного поля стали частные образовательные учреждения и формирование сегмента религиозного образования в образовательном пространстве. Религиозное образование, бывшее в стране до революции 1917 года традиционным, стало сегодня субъектом инновационных изменений. В частном секторе образования, ставшем еще одним субъектом современного образовательного пространства, реализуются инновационные учебные программы методики, приемы образования и воспитания.

Сегодня все чаще акцентируется внимание на деструктивных последствиях трансформационных процессов в российском образовании. Они не могли затронуть и сферу воспитания, на которой отразился в первую очередь идеологический кризис общества. Был нанесен огромный ущерб признававшейся даже западными экспертами лучшей в мире системе образования, а также морально-нравственным устоям, позволявшим стабильно функционировать и воспроизводить образовательные и этические императивы. Очевидно, что в погоне за мифическими преимуществами западных ценностей, западной модели образования Россия утратила многие достижения отечественной системы образования и воспитания. К примеру, утрачены социальные гарантии советской модели образования. Одним из преимуществ являлось гарантированное трудоустройство выпускников средних специальных и высших учебных заведений. Неэффективной оказалась практика профессионального самоопределения будущих специалистов. Проявилась недостаточность мер обеспечения трудовой адаптации молодежи с учетом особенностей современных запросов рынка труда.²

Говоря о духовной безопасности современного образовательного пространства, мы не можем никак обойти стороной проблему настоящей духовной парадигмы общества, а точнее – ее отсутствия. Сегодня мы живем в капиталистическом обществе, для которого мерилom или ценностным ориентиром становится материальное процветание, достаток. А не духовное развитие личности.³

¹ Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года. Собрание законодательства Российской Федерации. №20 18 мая 2009 года.

² Тарасенко Л.В. Влияние образовательного пространства вуза на карьерные стратегии студенческой молодежи (на

материалах Юга России). Гуманитарий Юга России. 2014. №4. С.60.

³ Магомедова М.З. Особенности религиозной идентификации мусульман северного кавказа. Религиоведение. 2020. №2. С.100.

Проблема деидеологизации постсоветского российского общества, идеологической идентичности россиян остается мало исследованной.

По мнению В.А. Гладышевой, деидеологизация общества привела к массовой дезориентации и деморализации, отказу от традиционных нравственных ценностей, проникновению и засилью элементов чуждой идеологии.⁴ Образование и воспитание – это две стороны единого процесса становления личности. Духовная парадигма общества важна для обеспечения безопасности российского образовательного пространства. Ее цивилизационная матрица находится в стадии реформатирования. Для того чтобы это реформатирование не было разрушительным, необходимо наполнение матрицы традиционными ценностными ориентирами и новым позитивным контекстом.

Нравственный кризис тяжело отразился на преподавании обществоведческих дисциплин. Процесс переосмысления исторических событий и фактов, отказ от линейной структуры преподавания истории, одномерного подхода к процессам общественного развития привели к тому, что вместо тенденциозности одного вида и старых мифов стали насаждаться новые стереотипы и толкования, во многом искажающие историческую правду. Придерживаться исторической правды всегда было трудным и ответственным делом. Еще Вольтер в свое время считал, история – это такая ложь, на которую согласно большинство историков. Есть еще другая известная фраза – историю пишут победители. Проиграв в «холодной» войне, упустив важнейшие геополитические позиции на мировой арене, социально-экономические достижения, потеряв нравственные ориентиры, мы дали возможность писать историю нашей страны нашим недоброжелателям. Известным фактом сегодня является то, что учебники по отечественной истории в первые десятилетия постсоветского периода были написаны западными специалистами. Разброд и шатания в осмыслении и толковании событий прошлого негативно сказались на преподавании истории. Стало вполне привычным отрицание революционного прошлого нашей страны, целесообразность борьбы советского народа против фашистских захватчиков, фальсификация истории и результатов второй мировой и Великой Отечественной войны. Вполне естественно, что в условиях массовой пропаганды исторического нигилизма, когда были развенчаны и сброшены с пьедесталов кумиры прошлого, проповедовать идеи патриотизма и самоотречения во имя блага Отчизны, ее народа долгое время было нелегким и неблагодарным делом.

В 90-е годы прошлого века стали периодом острого кризиса патриотического и интернационального воспитания молодежи. Ослабление патриотического и интернационального воспитания, как важнейших элементов духовной безопасности привело к тому, что вместо господствовавшего в прошлом одномерного освещения событий с позиций

розового оптимизма и восхваления укоренилась другая крайность – трактовка истории нашей страны в духе полного очернения советского прошлого, попыток представить наше государство в виде монстра и мирового жандарма, а дружбы народов как искусственного. не имеющего никаких реальных корней, явления.

Очевидно, что преодоление духовного кризиса и укрепление духовной безопасности России должно основываться в первую очередь на повышении роли и взаимосвязи патриотического и интернационального воспитания. Очень важно различать грань между национальным и националистическим, не впадать из первого во второе. Интернациональное воспитание должно быть наполнено новым содержанием, учитывающим диалектическую связь национального и интернационального. Новое – это хорошо забытое старое. Пришло время обратиться к достижениям прошлого в сфере формирования межэтнического диалога, отказаться от навязанных нам моделей поведения и категорий научного дискурса, эрзац-стереотипов в виде общечеловеческих ценностей и толерантности. Например, в преподавании истории, надо решать конкретные образовательно-воспитательные задачи: трезво относиться к истории своего народа, не впадать в крайности, в себе умение объективно анализировать исторические факты, не принижать цивилизационную роль России, духовное наследие ее народов. Национальное образовательное пространство как совокупность субъектов образования и воспитания является основным социальным институтом, формирующим у подрастающих поколений высокие идеалы духовности, включая патриотизм, гуманизм. Поэтому нам представляется совершенно обоснованной постановка вопроса об увеличении количества учебных часов на преподавание учебных дисциплин, способствующих повышению эффективности патриотического и интернационального воспитания.

Выводы

– Процессы реформирования современного образования должны быть гибкими и эффективными, основанными на лучших традициях отечественного образования и воспитания.

– Важно чтобы региональный компонент образования соответствовал требованиям современной социально-гуманитарной инноватики, обеспечивался новейшей учебно-методической базой и педагогическими кадрами.

– Важным элементом духовной парадигмы является возрождение традиций патриотического воспитания молодежи, межнационального и межконфессионального согласия. Важно возродить и активно использовать накопленные дагестанскими народами традиции межэтнического диалога, согласия, взаимопонимания и взаимоподдержки, которые уходят корнями в далекое прошлое.⁵

⁴Гладышева В.А. Идеологическая идентичность в постсоветский период развития российского общества (1991–2000). Научная мысль Кавказа. 2011. №4. С.40.

⁵Алиев А.К., Юсупова Г.И. Межнациональное согласие как фактор обеспечения стабильности общества в условиях многонационального Дагестана. В сборнике «Современные

Духовная безопасность общества не может возникнуть на пустом месте, не может строиться на абстрактных общечеловеческих ценностях. Для повышения ее эффективности необходима достойная идеологическая парадигма, отвечающая современным условиям.

– Следует стратегически сформулировать современную идеологическую доктрину российского общества, учитывая прошлый опыт и современные реалии. Современная идеологическая парадигма не может быть построена без учета идей социальной справедливости и равенства, которые имеют в общественном сознании граждан России глубокие исторические корни.

Литература:

1. Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года. Собрание законодательства Российской Федерации. №20 18 мая 2009 года.
2. Тарасенко Л.В. Влияние образовательного пространства вуза на карьерные стратегии студенческооолодежи (на материалах Юга России). Гуманитарий Юга России. 2014. №4. С.60.
3. Магомедова М.З. Особенности религиозной идентификации мусульман северного кавказа. Религиоведение. 2020. №2. С.100.
4. Гладышева В.А. Идеологическая идентичность в постсоветский период развития российского общества (1991-2000). Научная мысль Кавказа. 2011. №4. С.40.
5. Алиев А.К., Юсупова Г.И. Межнациональное согласие как фактор обеспечения стабильности общества в условиях многонационального Дагестана. В сборнике «Современные этнополитические процессы на северном Кавказе». Составитель и ответственный редактор А.К. Алиев. Махачкала, 199

этнополитические процессы на северном Кавказе». Составитель и ответственный редактор А.К. Алиев. Махачкала, 1999. С.18.